

Oktabr, 2024-Yil

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES, MORPHOLOGIQUES ET MOLÉCULAIRES DE
L'ENDOMÉTRITE CHRONIQUE CHEZ LES FEMMES INFERTILES

Amonova Madina Furkatowna

Département d'obstétrique et de gynécologie, Université médicale d'État de Samarkand.

Baxronova Shahlo Baxtiyor qizi

Université médicale d'État de Samarkand, Département d'obstétrique et de gynécologie,
Clinique de l'Ordonnateur.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924975>

Matériel de recherche: De nombreux scientifiques s'accordent sur la faisabilité d'une thérapie complexe en deux étapes pour l'EC [10, 16, 23, 25, 26]. La première étape consiste à éliminer l'agent infectieux de l'endomètre, ce qui est réalisé en prescrivant des antibiotiques à large spectre visant principalement l'UPM. Dans une étude randomisée contrôlée par placebo, W. Andrews et al. [27] ont analysé les changements dynamiques dans la composition des micro-organismes de l'endomètre chez les patientes ayant reçu et non un traitement AB. Les auteurs ont confirmé que l'introduction des médicaments AB assure de manière significative l'élimination des agents pathogènes de l'endomètre : UPM avant traitement dans 86 % des cas, puis dans 37 % ($p < 0,05$), sans traitement ces indicateurs étaient de 91 et 60. % ($p > 0,05$) respectivement. E. Cicinelli et autres. [28] après avoir réalisé une hystéroscopie et prescrit un traitement AB à des patientes présentant un CE histologiquement confirmé, 71 % des femmes ont montré une normalisation complète des images hystéroscopiques et morphologiques de l'endomètre et l'UPM a été éliminée de la cavité utérine. 78,4 % des patientes de ce groupe sont ensuite devenues enceintes. Les auteurs ont conclu que le traitement antibiotique de l'EC a des effets bénéfiques en éliminant les micro-organismes de l'endomètre et en améliorant les résultats en matière de reproduction.

Objet de l'étude: Absence de micro-organismes ou détection de lactobacilles/bifidobactéries dans la biopsie de l'endomètre lors de l'examen culturel chez les femmes avec un diagnostic d'EC morphologiquement confirmé par des scientifiques locaux [6, 10, 16, 23, 25, 26, 29] et certains scientifiques étrangers. [30] est évaluée comme l'imperfection des mesures diagnostiques réalisées. Dans de tels cas, ainsi que lorsqu'il est impossible d'effectuer un diagnostic microbiologique, il est recommandé de prescrire un traitement AB empirique, en tenant compte du large éventail d'origines aérobie-anaérobie. Le traitement AB visant à éliminer l'infection aide à éliminer les manifestations cliniques de la maladie en normalisant les dommages structurels de l'endomètre. AV Shurshalina, L. Eckert et autres. [16, 18] ont montré qu'un

Oktabr, 2024-Yil

traitement antimicrobien prescrit empiriquement entraîne une diminution significative de la fréquence des saignements utérins, une restauration de la structure morphologique de l'endomètre dans 57,1 et 89,5 % des cas, respectivement, et une diminution du niveau est également observée. Les principaux symptômes de l'inflammation.

Résultats de la recherche: en 2015, E. Cicinelli et al. [31] ont montré que l'efficacité du traitement CE atteignait 83,3 % en termes de normalisation du tableau morphologique de l'endomètre lorsque des antibiotiques étaient prescrits, en tenant compte du spectre déterminé de micro-organismes. Selon les recommandations du CDC de 2010 [32], la prescription d'un traitement empirique (ciprofloxacine en association avec la doxycycline et le métronidazole) aux patientes avec des cultures conditionnellement stériles a restauré l'image morphologique de l'endomètre dans seulement 46,2 % des cas, alors que les patientes étaient dans cet état. ce groupe a été traité avec trois traitements consécutifs déterminés empiriquement avec des changements de médicaments AB. Cette étude prouve de manière convaincante la nécessité de trouver de nouvelles méthodes de diagnostic pour évaluer plus précisément le véritable paysage microbien de la cavité utérine.

Au cabinet, l'agent infectieux joue un rôle de premier plan en provoquant le processus inflammatoire de l'endomètre. Dans certains cas, l'élimination de l'agent pathogène de la cavité utérine peut avoir lieu sans traitement AB [24, 27, 33]. Dans ce cas, les micro-organismes peuvent causer des dommages secondaires à la structure de la membrane muqueuse de la cavité utérine.

Conclusion: La littérature moderne discute du rôle des médicaments AB dans la modification de la microsenose vaginale avec la formation d'associations pathologiques de micro-organismes, ainsi que dans l'accumulation d'endotoxines et d'autres métabolites microbiens qui contribuent au développement de la réaction inflammatoire du macroorganisme [33 -36]. En 2006 [27], une étude clinique randomisée contre placebo a été menée, incluant des femmes présentant des fausses couches à répétition et des cholécystectomies morphologiquement confirmées. L'étude n'a révélé aucune différence dans l'incidence des grossesses ultérieures dans les groupes de patientes ayant reçu un traitement AB (n = 52) et un placebo (n = 56) - 53 et 59 %, respectivement. Cependant, le groupe placebo a eu tendance à prolonger la grossesse de 2,4 semaines en moyenne et à augmenter le poids des nouveau-nés de 418 g en moyenne. Les auteurs ont suggéré la possibilité du développement de troubles microenvironnementaux dans le vagin en réponse au traitement AB, ce qui augmente le risque d'infection. Ainsi, la prescription empirique prophylactique d'antimicrobiens en cas de suspicion d'EC n'est pas toujours justifiée (27, 37, 38).

Oktabr, 2024-Yil

Reconnaissant l'importance de la thérapie AB en tant qu'approche thérapeutique de pointe pour éliminer les agents microbiens du site de l'inflammation, certains auteurs pensent qu'un résultat similaire peut être obtenu en utilisant des approches chirurgicales. Dans une étude clinique randomisée contrôlée par placebo, un certain nombre de scientifiques [27] ont examiné 124 femmes suspectées d'EC qui ont subi une hystéroscopie et un curetage diagnostique de l'endomètre pour confirmer le diagnostic. Il y avait 2 groupes: le groupe I (n = 59) a reçu un traitement AB, le groupe II (n = 65) a reçu un placebo. L'efficacité de la thérapie a été évaluée sur la base de la dynamique des plasmocytes dans l'endomètre. L'analyse des résultats a montré que la thérapie AB n'aidait pas toujours le traitement de l'EC avec la normalisation de l'aspect morphologique de l'endomètre: chez 22 % des patientes, les plasmocytes continuaient à être détectés après le traitement contre 31 % avant la prescription d'antibiotiques. ($p > 0,05$). Cependant, dans le groupe placebo, la détection de plasmocytes dans l'endomètre avant et après le traitement était respectivement de 47 et 29 % ($p > 0,05$). Ainsi, la thérapie AB ne normalise pas toujours le tableau morphologique de la membrane muqueuse de la cavité utérine; cependant, seules l'hystéroscopie et le curetage diagnostique de l'endomètre ont un effet positif sur la perte de plasmocytes. Les résultats présentés montrent que les mécanismes de restauration spontanée de la structure morphologique de l'endomètre sans utilisation d'antibiotiques restent flous.

REFERENCES

1. Asrorovna X. N., Muzaffarovich M. S. CLINICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF MODERN ANTIVIRAL DRUGS FOR THE TOPICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH HERPES SIMPLEX LIPS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 02. – C. 301-304.
2. Asrorovna K. N. et al. Periodontal Tissue Changes in Patients with Diabetes //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – T. 4. – №. 2. – C. 74-77.
3. Xolboeva N. et al. PATHOLOGICAL CHANGES IN THE ORAL MUCOSA IN DIABETES MELLITUS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 493-496.
4. Xolboeva N., Murtazaeva Z., Shukurova M. CHANGES IN THE ORAL MUCOSA IN TUBERCULOSIS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 76-78.
5. Холбоева Н. А., кизи Усмонова М. И., угли Бахтиёров М. А. ILDIZ KANALLARINI KIMYOVIY MODDALAR BILAN MEXANIK ISHLOV BERISH VA KENGAYTIRISH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 186-188.

Oktabr, 2024-Yil

6. Asrorovna X. N., Ugli J. O. M., Ugli K. S. F. THE MAIN CLINICAL FEATURES OF THE ORAL CAVITY OF PREGNANT WOMEN SUFFERING FROM GINGIVITIS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2023. – T. 3. – №. 10. – C. 258-262.
7. Xolboeva N., Murtazaeva Z., Safoeva S. PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY IN DIABETES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 72-75.
8. Asrorovna K. N., Davlatmurodovich E. K. Changes of Dental Hard Tissue in Diabetes Mellitus //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – T. 4. – №. 3. – C. 33-37.
9. Asrorovna K. N., Melidior R. MODERN INTERPRETATION OF THE CHANGES AND TREATMENT OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY IN TUBERCULOSIS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – T. 4. – №. 2. – C. 475-480.
10. Asrorovna X. N., Muzaffarovich M. S. IMMUNOLOGICAL INDICATORS OF VIRAL INFECTION IN PATIENTS WITH LICHEN PLANUS OF THE ORAL MUCOSA //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 02. – C. 305-308.
11. Xolboeva N., Xaydarova D. PROVISION OF THERAPEUTIC DENTAL CARE AND PREVENTIVE MEASURES DURING PREGNANCY //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D6. – C. 179-181.
12. Asrorovna X. N. et al. Methods Of Instrumental Treatment of Root Canals //Texas Journal of Medical Science. – 2021. – T. 2. – C. 17-19.
13. Asrorovna H. N., Badriddinovich T. A., Kizi T. K. F. Evaluation of the effectiveness of non-invasive methods of treatment of periodontal tissues in violation of glucose hemostasis. – 2021.
14. Муратова С. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ. – 2019. – С. 152-154.
15. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 8. – C. 493-499.

Oktabr, 2024-Yil

16. Asrorovna K. N. Changes in the Mucous Membrane of the Oral Cavity in Leukemia //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 316-319.
17. Asrorovna H. N., Muhridin B., Shohruh L. Change of Oral Mucus in Patients with Diabetes //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 15. – С. 51-55.
18. Холбоева Н. А., Хайдарова Д. М. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И РАСШИРЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ (ЭНДОЛУБРИКАНТЫ) //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 4-1 (124). – С. 88-92.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH